

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițkiț

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțevaț** (Chișinău), prof. dr. **Petre Romanț** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhäologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini și 94 planșe, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Târgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Levițki: Omul și Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chișinău*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Vasile Haheu

Sistemul defensiv al fortificațiilor traco-getice (particularități constructive și principii de apărare)

Keywords: Thraco-Getae, fortifications, rampart and ditch, structure of wood and stone, entrance, scarp, bastion, tower.

Cuvinte cheie: traco-geți, fortificații, val și șanț, structură din lemn și piatră, intrare escarp, bastion, turn.

Ключевые слова: фрако-геты, фортификации, вал и ров, деревянная и каменная структура, вход, эскарп, бастион, башня.

Vasile Haheu

The defensive system of the Thraco-Getae fortifications (the constructive features and principle of the defense)

Currently, around 130 Thraco-Getae fortifications are known in the East Carpathian area (end of VIIth century – IIIrd century BC.). A comprehensive analysis of their defensive system allows certain conclusions to be drawn regarding the relationship between structural features, additional elements and the principles of defense of the structures. Each of the components had its strict and precise role in the conception of the site defense. The rampart of oval-rounded shape in plan, the internal organization of the enclosure, the complementary elements of the defensive line (tower, bastion, palisade), the arrangement of the entrance - all depended on the direction of the enemy's attacks, changing according to the needs of the time – the interdependence between tactics and strategy of attack and defense.

Vasile Haheu

Sistemul defensiv al fortificațiilor traco-getice (particularități constructive și principii de apărare)

În prezent, pentru spațiul de la est de Carpați sunt cunoscute în jur de 130 de fortificații traco-getice (sfârșitul sec. VII – sec. III a.Chr.). Analiza de ansamblu a sistemului defensiv a acestora permite a face anumite concluzii cu referire la corelația dintre particularitățile constructive, a elementele lor complinitorii și principiile de apărare ale structurilor. Fiecare dintre componente își avea rolul său strict și precis în concepția defensivei sitului. Forma cu tendințe oval-circulare în plan a valului, modul de organizare internă a incintei, elementele complinitorii ale liniei defensive (turn, bastion, palisadă), modalitatea de amenajare a intrării – toate erau în dependență de contrapunerea direcțiilor strategiei de atac a inamicului, modificându-se în timp, conform necesităților vremii – interdependența dintre tactica și strategia de atac și apărare.

Василе Хахеу

Оборонительная система гето-фракийских городищ (конструктивные особенности и принципы обороны)

В настоящее время на восточно-карпатском пространстве известно около 130 гето-фракийских укреплений (конец VII в. – III в. до н.э.). Всесторонний анализ их оборонительной системы позволяет сделать определенные выводы относительно взаимосвязи между конструктивными особенностями, дополнительными элементами и принципами обороны этих сооружений. Каждый из компонентов имел свою строгую и определенную роль в концепции обороны городища. Овально-округлая в плане форма вала, способ внутренней организации крепости, дополнительные элементы оборонительной линии (башня, бастион, палисад), способ обустройства входа – все зависело от направления вражеских нападений, меняясь в соответствии с нуждами времени, существовала взаимосвязь между тактикой и стратегией атак и обороны.

În prezent, pentru spațiul de la est de Carpați sunt cunoscute în jur de 130 de fortificații ale tracilor septentrionali, încadrate în linii mari în perioada din a doua jumătate a sec. VII - sec. III a.Chr. Până în prezent este diferită desemnarea taxonomică a noțiunii care ar diferenția aceste obiective conform destinației lor. Alăturându-ne opiniei lui

I. Glodariu [Glodariu 1983, 50], le aducem încă odată în discuție, făcând precizările de rigoare asupra funcționalității siturilor:

Așezare fortificată – obiectiv rezultat în urma edificării structurilor de apărare la o așezare deschisă existentă deja sau o fortificație nou construită în incinta căreia se află complexe de locuire

(urme de locuințe, construcții gospodărești etc.);

Cetate-centru – obiectiv fortificat, de regulă de proporții, plasat în centrul unor așezări deschise (numărul cărora variază de la 3-4 la 12), care nefiind populat masiv permanent (sau fiind populat) constituie reședința conducătorului politico-militar, a anturajului acestuia și a „garnizoanei” militare din zonă. Este, de regulă și un centru religios;

Fortificație independentă (de refugiu sau cu rosturi militare) – obiectiv, de regulă redus ca dimensiune și nepopulat permanent, menit să bazeze (cel puțin temporar) căile de acces în interiorul anumitor zone vitale, sau care formau complexul defensiv avansat al cetăților-centre. Dispunea sau nu de o unitate militară permanentă. În caz de necesitate se folosea ca loc de refugiu pentru populația din împrejurimi.

Toate acestea fac parte din categoria de structuri *de pământ*, deși termenul este folosit convențional. Până nu demult era unanim acceptat că linia de apărare a siturilor era valul/valurile de pământ și șanțul adiacent, ultimul aflat în partea exterioară și rezulta din excavarea solului pentru ridicarea valului. Săpăturile arheologice sistematice și de amploare întreprinse la unele dintre situri (Butuceni, Saharna, Horodca, Stâncești, Cotnari etc.) din ultimele decenii, au demonstrat prezența unei structuri interne și externe a sistemului defensiv destul de complexă, în edificarea acestuia fiind utilizate pe larg lutul, nisipul, piatra și lemnul în diverse combinații, evidențiindu-se și specificuri zonale, în dependență de resursele locale.

Elementele complinitorii ale structurii defensive aveau două funcții de bază: consolidarea și trăinicia/durabilitatea acestuia, precum și anumite funcții specifice de apărare propriu-zis. La primele enumerăm casele de lemn, fundamentele de piatră, berma, contrafortul/cranțuri de amortizare. Alte elemente complinitorii, care de fapt constituie subiectul abordării noastre, sunt reprezentate de turnuri, bastioane, palisadă, planșeu/gardina, escarpări, intrări care aveau o destinație specială în strategia de apărare. La ultima se adaugă forma în plan a structurii de apărare și caracteristicile topografice ale locului de amplasare. Pornind de la ultima, constatăm că majoritatea fortificațiilor au fost edificate pe suprafețe de sol înalte, greu accesibile, cu posibilități mari de apărare naturală – promontorii, maluri de râu, râpe mari și plato-uri. În asemenea circumstanțe, de foarte multe ori

forma obiectivelor o repeta pe cea a suprafeței pe care erau amplasate.

Nu punem la îndoială dependența configurației obiectivelor fortificate de caracteristicile geomorfologice ale terenului și desigur, că aceasta determină formele lor, în general neregulate. În opinia noastră, spectrul formelor de plan ale siturilor în discuție este destul de variată, totuși, reducându-se din punct de vedere geometric la câteva forme: *oval-circulare*, *cvasi-triunghiulare*, *semicirculară/potcoavă* și *cvasi-polygonale*.

Coloanele tipologice, incluzând obiectivele din întreg spațiul de la Est de Carpați, largesc cu mult diapazonul de forme ale fortificațiilor propuse de A. Florescu și S. Teodor – poligonală [Florescu 1971, 103-116; Teodor 1989, 115-126]. Din observațiile noastre reiese că forma de plan dominantă este cea oval-circulară și triunghiulară, urmându-le cele de formă semicirculară/potcoavă, pe când configurația poligonală neregulată ocupă ultima poziție. Faptul că fortificațiile de formă oval-circulară constituie majoritatea din numărul total de obiective nu este deloc întâmplător. Cu atât mai mult, că constructorii antici știau să redea configurații cu tendințe spre circular și obiectivelor cu forme triunghiulare sau poligonale, asigurându-le laturi puternic arcuite (Stâncești, Brăhășești, Cotnari). Este caracteristic tuturor cetăților antice „de pământ” din lumea barbară și în general celor de până la apariția armelor de foc, redarea unei forme apropiată de cea circulară [Razin 1956, 21]. O asemenea configurație a structurilor impunea atacanților să efectueze doar manevre de învăluire și nu permitea realizarea unui asalt/atac frontal. În condițiile atacurilor frontale (procedeele de bază a epocii), aceasta era unica formă ce favoriza un unghi larg de acțiune și supraveghere asupra inamicului și nu permiteau atacul frontal – „rupleu” rânduiala atacanților, și dimpotrivă, formele de plan unghiulare facilitau acțiunile atacatorilor, acordându-le posibilitatea unor manevre de învăluire. Marcus Vitruvius Pollio, referindu-se la fortificațiile de epocă menționa: „...ele nu trebuie să fie dreptunghiulare și să nu aibă colțuri, ci rotunjite pentru a urmări inamicul din câteva locuri concomitent... cele cu colțuri sunt mai greu de apărare, deoarece colțurile mai degrabă servesc ca acoperire pentru inamic” [Vitruvius I, 2]. Asupra aceleiași idei stăruie și un alt cunosător al artei militare antice – Flavius Vegetius Renatus [Flavius

Renatus IV, 2]. Corelația dintre configurația sitului și criteriile tacticii de atac erau într-o interdependență reciprocă și se modificau continuu.

Din cele expuse mai sus reiese clar că forma de plan a fortificațiilor depinde nu numai de caracteristicile geomorfologice ale terenului pe care acestea sunt amplasate, ci, poate mai întâi de toate, din considerente strategice de ofensivă și apărare. Acest fapt este demonstrat destul de elocvent și în cazul fortificațiilor ridicate în locuri deschise, „nefortificate” natural – Mateuți [Zlatkovskaia 1965, 220], Suruceni [Hynku 1987, 13] ș.a., apariția cărora, în opinia noastră, a fost impusă exclusiv de unele necesități strategice. Însumând cele expuse, credem absolut necesar de a sublinia încă o dată, că configurația fortificațiilor, cu toată dependența lor de caracteristicile geomorfologice ale terenului pe care ele sunt amplasate, de fapt era dictată de considerentele și cunoștințele militare ale epocii.

Gruparea obiectivelor pe baza asemănărilor și deosebirilor conform procedurilor tehnologice de modelare a compartimentului defensiv constituie un element dacă nu definitoriu în atribuirea monumentelor (cultural-cronologică, funcțională etc.), cel puțin important în evoluția lor. Din păcate, pentru epocă, pilonii cronologici, mai ales pentru fortificații, sunt încă destul de vag conturați, iar nivelul de cercetare nu permite a urmări evoluția sistemului defensiv în timp. Formarea coloanelor tipologice ale obiectivelor conform acestor caracteristici o vom face în aspectul evolutiv al logicii – de la simplu la complex, fiind conștienți de convenționalitatea procedurii. A urmări evoluția sistemelor de fortificație în timp este dificil și din cauza, că pentru perioada apariției acestora – sec. VII/ a doua jumătate a sec. VI – sec. V a.Chr. sunt cunoscute obiective complexe cu structuri, inclusiv interne, complexe (Butuceni, Saharna Mare, Rudi la Șanț etc.) și invers, pentru perioada evoluată a culturii – sec. IV-III a.Chr., au fost atestate obiective cu structuri simple (Ofatinți, Stâncești II etc.).

În analiza compartimentului defensiv al obiectivelor fortificate, în primul rând cu referire la „val” până în prezent nu există o opinie unanimă în ce privește structura și forma inițială a acestuia. Majoritatea sunt de acord că ceea ce avem în prezent este un rezultat al distrugerii și ulterior al deformării în timp a construcției. Până nu demult, în literatura de specialitate se vehicula „*valul simplu de pământ sau cu structuri interne complexe*” [Florescu 1971, 105;

Zanoci 1998, 37; Haheu 2008, 32]. În prezent lucrurile s-au schimbat spectaculos. Specialiștii din Republica Moldova care se ocupă de fortificațiile tracilor septentrionali (în România tematica practic în ultimele decenii a fost abandonată) susțin că forma inițială a structurii defensive prezenta un zid format din paramente din lemn, piatră, elemente din lut ars (vălătuci, cărămizi etc.) sau diferite compoziții ale acestora [Zanoci 2010, 29]. Pentru majoritatea siturilor care se cercetează în ultimele decenii se constată că majoritatea prezentau ziduri de lemn în două, trei sau patru șiruri paralele, având în calitate de emplecton pământ tasat de diverse structuri cu particularități de coeziune: nisip și piatră – Butuceni [Niculiță, Teodor, Zanoci 2002]; Saharna Mare – 4 rânduri de pari [Niculiță, Zanoci, Arnăut 2008, 89-90]; Saharna Mică – trei rânduri de pari [Niculiță, Zanoci, Arnăut 2008, 26-27]; Saharna la Șanț – două rânduri de pari [Zanoci, Moldovan 2004, 130-138; Niculiță, Zanoci, Arnăut 2008, 152]; Saharna-La Revechin [Levinschi, Covalenco, Abâzov 2002, 43]; Măscăuți-Dealul cel Mare [Zanoci 2004, 46]; Horodca Mică [Munteanu 2013, 312-325; Fig. 5.7.10.11]; Mateuți [Zlatkovskaia 1965, 220-222] etc.

Abordând în mod special problema tipologiei și evoluției construcției sistemului defensiv din spațiul est-carpatic, inclusiv pentru perioada secolelor VII/VI-III a.Chr., A. Zanoci ajunge la concluzia că menținerea verticalității părților exterioare ale valului era asigurat de o structură lemnoasă, dar tot acolo autorul constată că „Existența lemnului... poate fi dovedită mai mult teoretic decât practic” și că „...prezența lemnului în structura *valului* nu este întotdeauna atât de evidentă” [Zanoci 2011, 125]. Invocând componența alcalină a solului care descompune uneori fără urme lemnul se demonstrează prezența lemnului prin situația de la baza valului – gropi și șanțuri de pari. Se mai presupune că „urmele lemnului apar sub forma unor bârne carbonizate, dispuse orizontal și vertical în structura *valului*” [Zanoci 2011, 125]. Nu putem să nu întrevădem în expunerea supozițiilor autorului o anumită nesiguranță, fiind nevoie de sintagme de tipul „se pare”, „nu este întotdeauna atât de evidentă”, „în care, probabil, erau fixate bârne” etc. O probabilitate și o incertitudine mai excesivă în această privință o constatăm în cazul sitului de la Stâncești, unde nu sunt vestigii certe de existență a structurilor lemnoase, pentru care se lăsa să se înțeleagă doar prezența palisadei în partea superioară a va-

lului [Florescu, Florescu 2005, 132-142], dar acesta este deja un alt caz.

a. Fortificații formate din palisadă. Sunt obiectivele linia defensivă a căroră este formată dintr-un singur șir de pari verticali îngropați unul lângă altul. Avem certitudinea că nu era efectiv cazul cu distanțe între bârne care se completau cu „împletituri de nuiele” [Zanoci 2011, 126], deoarece în caz de atac acestea se incendiau ușor creând breșe. O asemenea structură a fost cercetată la Saharna Mare pentru faza inițială (sec. VI-V a.Chr.) de fortificare a sitului. Prezenta un șanț cu secțiune trapezoidală depistat în partea de sud-est a promontoriului și cercetat pe o lungime de 24 m. Lățimea în partea superioară era de 1,2-1,8 m, pe fund – 0,2-0,36 m și adâncimea de aproximativ 1 m [Niculiță, Zanoci, Arnăut 2008, 87-88, Fig. 50-51]. În opinia autorilor acesta era baza în care se îngropau parii, consolidați cu pământ și pietre. Pentru obiectivul Stănțești I în partea de sud-sud-vest nefortificată artificial, în pantă abruptă (45°), s-a trasat secțiunea PI, care a evidențiat că pe timpul funcționării fortificației aici exista deja o structură reprezentată de două gropi (diametrul – 0,4 m), aflate la 18 m de limita actuală a incintei. În baza acestora, autorii presupun existența aici a unei îngrădituri solide de lemn [Florescu, Florescu 2005, 134]. A. Zanoci atenționează că aceste vestigii, în prezent nu sunt lizibile la suprafață, fiind documentate doar accidental. După cum vom vedea în continuare, este destul de frecventă semnalarea palisadei pe creasta valului sau la jumătatea exterioară a acestora.

b. Fortificații constituite din val și șanț. Reprezintă cel mai numeros și mai simplu tip de obiective și constă din val de pământ ridicat din solul provenit din excavarea șanțului adiacent. De aici provine și calificativul de „cetate de pământ” în desemnarea acestui tip de obiective în general [Florescu 1971, 105; Teodor 1989, 116].

Procedura tehnologică de edificare a acestui tip de obiective este destul de simplă și constă din îngrădirea incintei (ce urma a fi fortificată) cu un sistem de apărare format din val și șanț adiacent în locurile accesibile (în cazurile când existau laturi apărate natural), sau pe întreg perimetrul (în cazul lipsei condițiilor naturale de apărare). De regulă, valul se ridică în partea dinspre incintă a șanțului. În mare, valul se ridică din pământul provenit din săparea șanțului și, astfel, demonstrându-se prin secțiunea valului, că în partea inferioară a acestu-

ia se depunea pământul de culori mai întunecate din partea superioară a viitorului șanț, după care urmau soluri de culori mai deschise și cel viu/nativ. Majoritatea specialiștilor sunt de părerea că la acest tip de val se ținea cont de particularitățile de coeziune ale diferitor soluri și caracteristicile geotehnice ale acestora [Florescu, Florescu 2005, 132-137]. Sistemul defensiv analizat forma o linie dreaptă sau, de cele mai dese ori prezenta un segment arcuit spre exterior. Nu sunt rare cazurile când un asemenea sistem defensiv dispunea de mai multe linii formate din val și șanț eșalonate, la oarecare distanță una de alta. În aceste cazuri era obligatoriu ca următoarea linie de apărare spre incintă (în interior) să dispună de un val mai înalt decât cel precedent.

După cum am menționat deja, procedura de edificare a sistemului defensiv în acest caz era simplă și necostisitoare. Conform datelor arheologiei experimentale, pentru a ridica un val înalt de 4 m cu lățimea la baza de 7 m, și în vederea îngrădirii unei incinte de 4 ha pe întreg perimetrul, erau necesare 2-4 luni de lucru și un număr de 240 de oameni [Audouze, Buchenschutz 1989, 106]. Acest tip de fortificații are cele mai diferite forme de plan, și sunt plasate pe cele mai diverse suprafețe de teren.

c. Fortificații formate din șanț, val și palisadă. Constituie de fapt o derivată directă a tipului precedent de obiective, cu frecvențe destul de stabile. Pentru acest tip, valul de pământ era completat cu o puternică palisadă din lemn. Ultima constă din stâlpi de lemn cu diametrul 15-20 cm înfiți vertical unul lângă altul pe întreg perimetrul crestei valului, amplificându-se înălțimea și inaccesibilitatea acestuia. Credem că rămășițele lemnoase din partea superioară a valului de la Moșna, ilustrează anume acest tip de vestigii [Florescu, Rață 1969, 9-18]. În unele cazuri, a fost semnalată la mijlocul pantei exterioare a valului, pentru ambele cazuri, deseori sub un unghi de 70-80° spre exterior [Florescu 1971, 115]. Unii cercetători presupun existența palisadei absolut la toate cetățile de pământ [Hynku 1987, *passim*], de fapt ea nefiind semnalată arheologic de fiecare dată, aceasta și din cauza perisabilității materialului lemnos [Florescu, Florescu 2005, 131-146].

d. Val de apărare cu structura internă complexă. În continuare ne vom opri succint la încă câteva cazuri, care redau fortificațiilor anumite

variații. Este vorba despre elementele care formează structura internă a valului. În opinia lui A. Florescu [Florescu 1971, 108], susținută aproape unanim de cercetătorii de specialitate, aceasta este determinată atât de locul plasării fortificațiilor (teren plan sau înclinat), cât și de proprietățile geotehnice ale solului, fiind îndreptate spre consolidarea stabilității valului. La aceasta se adaugă, fără îndoială, și acțiunile distructive asupra lui în urma operațiilor militare nemijlocite.

Structura valului, studiată prin secționarea acestuia, se compune din diferite elemente adăugătoare: pământ-lemn-piatră. Cercetarea fortificațiilor sub acest aspect este o activitate de durată mai lungă și costisitoare. De la bun început menționăm, că nivelul actual încă nesatisfăcător de studiu și publicare a materialelor nu permite formarea unor grupuri stabile, ele, în general fiind desemnate ca varietăți ale tipului de fortificații din șanț și val.

Casete de lemn în componența valului. Reprezintă unul dintre cele mai răspândite procedee tehnologice de edificare a valurilor cu o structură internă complexă. În ultimul timp, tot mai mulți specialiști desemnează acest component drept palisadă, zid din lemn [Zanoci 2010, 29-30], deși aceasta nu ni se pare corect. În lucrarea sa monografică dedicată fortificațiilor geto-dacilor din spațiul extracarpatic A. Zanoci evidențiază ca elemente defensive determinantii valul cu șanț adiacent [Zanoci 1998, 36-39]. Autorul pornește de la faptul că pentru structura defensivă de bază a fortificațiilor traco-getice din spatele șanțului de apărare se utilizează termeni diferiți: palisadă, palisadă dublă, val, zid etc. În opinia sa, noțiunea cel mai des întâlnită – *val*, „...este adecvată pentru ruinele construcțiilor defensive” și că inițial „au avut cu totul altă formă și alte dimensiuni” [Zanoci 2010, 29]. Ultima afirmație este desigur justă în calitate de constatare, fapt asupra căruia am insistat și noi [Haheu 2008, 35-36]. Analizând rezultatele arheologice din ultimele decenii, dar de fapt pe cele din bazinul Răutului Inferior și al Nistrului Mijlociu, A. Zanoci întreprinde o reevaluare a sistemului defensiv, propunând o „nouă clasificare” a acestora. În așa fel, în funcție de materialele de construcție și de complexitatea îmbinării acestora sunt propuse patru tipuri de elemente defensive: I – palisadă; II – zid din lemn cu emplecton; III – zid combinat; IV – zid din piatră [Zanoci 2010, 29, fig. 2]. Este din nou o abordare justă și binevenită,

dar aceasta este o clasificare a reconstituirilor, indiferent dacă se realizează pe teren sau în cabinet, în baza documentației respective. Este o clasificare cu o înaltă pondere de subiectivism. Deși justă, necesară, totuși la nivelul interpretărilor, asociațiilor, mai mult sau mai puțin dependentă de imaginația cercetătorului, cu posibilități de extrapolare a experienței contemporane asupra realităților vremurilor demult trecute. Nu întâmplător, de la bun început între promotorii unei asemenea abordări se întrevăd interpretări diferite și contradictorii. Palisada prin esență este o construcție de suprafață, fiind atestată autonom, sau pe creasta valului ori pe partea lui anterioară și prezintă un șir de pari legați între ei, care îngreunau accesul inamicului. Este vorba despre un element din interiorul valului și are complet alte destinații. Tehnologia acestui procedeu este reflectată cel mai bine în cazurile valului de la Mateuți [Zlatkovskaia 1965, 221], dar și la al treilea și al patrulea val de la Butuceni [Nikulitse 1987, 91-92]. Construcția de lemn constă din două rânduri de pari verticali, paraleli unul cu altul la distanță de 5-7,2 m, de care se prindeau bârne orizontale. Spațiul dintre rânduri se completa cu pământ și pietre tasate. Pentru ca rândurile de stâlpi să nu se distrugă în rezultatul tasării, ele de asemenea au fost prinse între ele cu bârne transversale împărțind astfel carcasa lemnoasă în secții. În așa fel se obțineau veritabile casete din bârne dispuse longitudinal și transversal. Întreaga construcție în continuare a fost acoperită cu o manta de pământ. Structuri analogice au fost semnalate în continuare la fortificările dacice [Glodariu 1983, 115; Daicoviciu 1954, 41] și celtice [Audouze, Buchsenshutz 1989, 110-115].

Nucleu de piatră la baza valului. A fost atestat oarecum mai rar, în dependență de prezența în zonă a materiei prime necesare – piatra. Indiferent de nivelul de studiu și a fondului de izvoare, constatăm că la unele dintre obiectivele la care în structura valului erau prezente elemente de piatră, particularitățile de construcție sunt dintre cele mai complexe și impunătoare. Și în acest caz, piatra ca element complimentar a valului mărea stabilitatea și trăinicia acestuia. Deseori, acest nucleu de piatră (format de fapt din blocuri masive suprapuse) era adâncit cu 20-30 cm de la nivelul antic de călcare (Butuceni, Rudi-*La Șanțuri*).

La Butuceni talpa celui de-al doilea val o constituia un miez de pietre calcaroase mari cu

dimensiunile între 0,3-0,5x0,8 m și 0,4x0,5x1,5 m. Ele formează primele două rânduri ale structurii bazei, rândurile din partea superioară fiind alcătuite din pietre mai mici. Toată această construcție, în continuare a fost acoperită cu o tasare din pământ și prundiș [Nikulitse 1987, 90]. În legătură cu acest caz semnalăm câteva obiective la care toate aceste elemente – piatră, lemn, pământ erau utilizate împreună (Arsura, Cotnari, Butuceni, Saharna). La Cotnari-*Cătălina* stabilitatea valului de pe latura de SV era asigurată de un zid de piatră cu emplecton de nisip și schelărie din bârne de stejar acoperite cu o manta de pământ [Florescu 1971, 110-111].

Lut ars în componența valului. În literatura de specialitate a fost desemnat ca val *vitricat*, *zgurificat* sau *schlackenwal*. Și în acest caz, lutul ars, se utiliza pentru consolidarea stabilității valului. Este semnalat sub formă de incluziuni compacte în val a unor bucăți de lipitură arsă de la locuințele distruse [Nikulitse 1987, 35], bucăți de lut de formă circulară arse pe loc [Simion, Lăzurcă 1980, 45] sau „turte” din lut arse cum sunt cele de la Bucăvăț și Popești [Trohani 1988, 161-170]. Inițial aceste bucăți de lut ars se concentrau pe locul unde urma să fie ridicat valul și se bătăreau până se obținea o masă compactă – nucleul viitorului val. Uneori astfel era căptușită și partea externă a valului [Smirnov 1949, 94]. La Beidaud, partea externă a valului a fost căptușită cu bucăți de lut și pietre bine tasate, după care au fost supuse unui foc puternic [Simion, Lăzurcă 1981, p. 49]. În asemenea cazuri, lutul incandescent se transforma într-o masă compactă, monolită, capabilă să reziste acțiunilor distructive.

Lut argilos bătătorit în componența valului – „nucleu”. Este cazul semnalat la obiectivul de la Merești. Aici, în cadrul casetelor I și II s-au constatat următoarele. Terenul pe care a fost ridicat valul avea o structură slabă, nestabilă. Din cauza aceasta la baza valului pământul a fost bătătorit, deasupra amenajându-se un „pat” din trei straturi de argilă de asemenea bătătorite, suprapuse unul celuilalt pentru a se obține un suport mai rezistent [Popovici, Ignat 1986, 548].

Mult mai relevant este cazul de la complexul de la Stâncești. Toate secțiunile care au fost trasate prin sistemul defensiv au constatat existența unui nucleu argilos specific [Florescu, Florescu 2005, 132-138].

În continuare semnalăm încă o serie de elemente defensive, care de fapt constituie părți complementare ale tipului generator din șanț și val, formând doar variante ale acestuia. Despre aceste elemente vom vorbi detaliat în capitolul următor, aici limitându-ne doar la nominalizarea lor.

Escarpa. Este semnalată pentru obiectivele care dispun de anumite laturi apărate natural (promotorii, maluri abrupte de râu). În cazurile când aceste zone nu erau îndeajuns de accidentate și inaccesibile, panta se intensifica prin *escarparea* solului (Stâncești, Hârtopul Mare, Olișcani, Horodiște-*Pleșa*, Cotnari-*Cătălina*, Mășcăuți, Butuceni etc.) [Florescu 1971, 108].

Planșeu (gardina). Prezintă un element semnalat mai rar pentru fortificațiile traco-getice. Cercetările de la Rudi-*La Șanțuri* au evidențiat în partea interioară a valului o suprafață orizontală nu prea mare, pe care, în opinia autorilor săpăturii, se plasau apărătorii sitului în cazurile atacurilor [Romanovskaia, Shellov-Kovediaev, Shcheglov 1981, 122]. Pentru Saharna Mare (bastionul central), de asemenea se semnalează prezența gardinelor în partea interioară a scheletului (carcasa) de lemn, care spre deosebire de partea exterioară nu se acoperea cu pământ fiind în trepte pentru a se urca apărătorii [Niculică, Zanoci 2004, 104-129]. Un asemenea element a fost semnalat și la Piatra Roșie pentru epoca dacică [Daicoviciu 1954, 41].

Turnurile. Sunt reprezentate prin construcții din piatră de formă dreptunghiulară, care flancau intrarea, închizând accesul în incintă. Asemenea construcții au fost semnalate la Rudi-*La Șanțuri* – două turnuri care flancau intrarea [Romanovskaia, Shellov-Kovediaev, Shcheglov 1981, 122] și Butuceni [Nikulitse 1987, 94]. Au fost semnalate încă două tipuri de turnuri ridicate din pământ: înaintea porții din partea exterioară atestat la Hlijeni [Hynku 1987, 71], precum și „de veghe”, incluse în interiorul incintei, la Dochia și Moșna [Florescu 1971, 104]. A. Florescu nu exclude ca „...cel puțin unele cetăți, să fi fost prevăzute pe creasta valului eventual cu puncte de observare special amenajate – veritabile turnuri de veghe, construite din lemn” [Florescu 1971, 104]. În lumea celtică asemenea turnuri din lemn se construiau deasupra porții [Audouze, Buchenschutz 1989, 121-122, fig. 54].

Bastioane. Prezintă forme auxiliare, speciale de fortificație, mai ales în contextul cetăților de poroții. Sunt edificate oarecum avansat de

linia defensivă principală. În cazul de la Saharna Mare distanța acesta este de 35-120 m. Aici au fost semnalate trei bastioane, dispuse în felul următor: unul se află la centrul valului, altele două la capetele lui. Însăși bastioanele, ca elemente defensive independente de asemenea erau înconjurate cu val și șanț [Smirnov 1949, 94; Hynku 1987, 41]. Asemenea construcții au mai fost semnalate la Saharna Mică și Curături (ultimul – inedit, observațiile autorului din 1994). Pe lângă faptul că aceste structuri puteau fi utilizate în calitate de puncte de supraveghere (după necesități), în cadrul operațiilor militare nemijlocite, acestea aveau rolul de a dispersa linia de atac a inamicului, precum și de a reține la anumite distanțe.

Îngrădiri. Este un element de fortificație aparte, reprezentând o linie defensivă constând din val și șanț, care apără accesul apărătorilor spre izvoarele cu apă în cazurile când acestea se aflau în afara incintei și care era apărat aparte. M. Romanovskaja, autorul descoperirii și evidențierii acestui element defensiv la fortificația Rudi-*La Șanțuri* invocă analogii din lumea scitică [Romanovskaia, Shellov-Kovediaev, Shcheglov 1981, 121].

Intrarea. În mod normal la fiecare fortificație era una sau mai multe intrări, deși arheologic ele au fost semnalate mai rar. Prezintă unul dintre cele mai importante compartimente ale sistemului defensiv, dar și cel mai vulnerabil. Sunt cunoscute două tipuri de intrări. Cel mai răspândit este cazul când intrarea se prezintă printr-o întrerupere în val. O asemenea situație a fost semnalată la Rudi-*La Șanțuri*, intrarea dinspre nord, flancată de două turnuri [Romanovskaia, Shellov-Kovediaev, Shcheglov 1981, 121]. Aici intrarea avea pari de lemn dispuși vertical, de care se prindea poarta, iar drumul de acces era pavat cu piatră [Romanovskaia et al. 1977, 460]. La Crivești-*Dealul Cetății* valul și șanțul se întrerup în zona de sud-est, unde promontoriul pe care este amplasată fortificația are legătură cu podișul [Chirica, Tanasachi 1984, 380]. La Dersca-Berezna partea „nesăpăată” a porții are în zona șanțului lățimea de 20 m, îngustându-se la val până la 3 m [Păunescu, Șadurschi, Chirica 1984, 9]. La Stâncești au fost semnalate două intrări-întreruperi: una în colțul de est-nord-est al cetății I, ce lega fortificația cu lumea înconjurătoare, și alta pe latura de sud, pe unde se făcea legătura cu incinta cetății II [Florescu, Rață 1969, 9, Fig. 5/1; Florescu, Florescu 2005]. Destul

de originală ne apare intrarea în incinta fortificației de la Hansca. Situată pe platforma unei înălțimi dominante, intrarea prin întrerupere în incintă era continuată de o fâșie de pământ, ridicată artificial, lungă de 100-150 m și lată de 3-4 m, care lega platforma cu câmpia din jur [Hynku 1987, 3]. Rezultate importante a adus secționarea intrării de la fortificația hallstattană de la Preuțești, unde în rezultatul investigațiilor la capetele întreruperilor valului au fost semnalate bârne de lemn înfipite vertical de care, probabil, se fixa poarta [Popovici, Ursulescu 1986, 38, fig. 1]. În alte cazuri – Hlijeni, intrarea era direct pe val, fiind semnalată în forma unei albieri [Gol'tseva, Kashuba 1995, p. 5-6]. Aici, ca și în cazul obiectivului de la Rudi-*La Șanțuri*, în zona intrării a fost fixat un pavaj de piatră (drum de acces?) [Gol'tseva, Kashuba 1994, 6].

În scopul apărării intrării (accesului în incintă) – cel mai vulnerabil segment al liniei defensive, un caz aparte, dar destul de semnificativ a fost semnalat la obiectivul de la Pojorâni. Aici, capetele valului de apărare nu se uneau între ele, fiind suprapuse unul după altul pe o anumită distanță, formând un „coridor/culoar” [Arnăut, Sîrbu 1994]. Esența ultimului consta în aceea că atacatorii erau obligați să parcurgă această structură cu partea dreaptă (în mâna dreaptă fiind arma de atac!) spre valul din interior, pe care erau plasați apărătorii. În asemenea condiții atacanții nu se puteau folosi concomitent de dispozitivul de apărare – scutul – și armele de atac. În plus, o asemenea organizare a drumului de acces nu permitea atacanților să înainteze cu forțe, mai fiind nevoiți să se regrupeze în rânduri și să traverseze acest coridor sub tragerea dublă a apărătorilor [Haheu 2008, 59].

Analiza obiectivelor fortificate mai denotă o serie de caracteristici, într-un fel sau altul legate de tactica apărării. Este vorba despre organizarea internă a incintei. Săpăturile arheologice la mai multe situri au evidențiat că vestigiile de locuit și gospodărești (dar în primul rând locuințele!) erau de regulă adosate valului sau în imediata lui apropiere: spre centrul acestora ele fiind lipsă [Zlatkovskaia 1965, 220]. O asemenea organizare a spațiului vital din incinta obiectivelor era cauzată de considerente tactice de apărare. În condițiile unui asalt, armele atacanților, constând, de regulă, din categoria celor *de aruncat* sau balistice (arcul cu săgeți, praștii, pietre, lănci etc.) făcea zona de centru a incintei dintre cele mai vulnerabile, con-

strucțiunile adosate valului rămânând în siguranță.

În sfârșit, un element important în cadrul apărării durabile și de succes revenea locului de păstrare a rezervelor de hrană și muniții. Semnalăm în acest sens invocăm cazul fortificației Rudi-*La Șanțuri*, la care nu departe de intrarea de nord a incintei, în interior, lângă turnul cercetat de către M. Romanovskaia a fost găsită și studiată o groapă imensă placată cu pietre, pereții căreia erau unși cu var, interpretată ca loc de păstrare a rezervelor de provizii [Romanovskaia 1976, 476]. Referitor la

sursele de apă, acestea erau încadrate în incintă, iar în rarele cazuri când erau în afară, se apărau separat prin îngrădiri speciale.

Însumând cele expuse se poate face anumite concluzii generale. Atât compartimentul de bază a liniei defensive din cadrul structurii fortificate – valul și șanțul adiacent din exterior, dar și configurația în plan a acestora erau îndreptate spre stoparea tendințelor de asalt ale atacanților. La acestea se adaugă și celelalte elemente complinitorii.

Bibliografie

*Izvoarele antice sunt citate după: Izvoare privind Istoria României I (București 1964).

Arnăut, Sîrbu 1994: T. Arnăut, V. Sîrbu, Raport preliminar de cercetare și valorificare arheologică a așezărilor fortificate de la Stolniceni, Pojorani, Hansc pe anul 1993 (Chișinău 1994), Arhiva MNIM, nr. inv. 477.

Audouze, Buchsenschutz 1989: F. Audouze, O. Buchsenschutz, Villes, vilages et campagnes de l'Europe celtiques. Du debut du Ie millenaire a la fin du Ie siecle avant J.-C. (Hachette 1989).

Brudiu, Păltânea 1972: M. Brudiu, P. Păltânea, Cetatea daco-getică de la Brăhășești, jud. Galați. AM VII, 1972, 225-293.

Chirica, Tănăsachi 1984: V. Chirica, M. Tănăsachi, Repertoriul arheologic al jud. Iași, vol. I (Iași 1984).

Daicoviciu 1954: C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roșie (București 1954).

Florescu 1971: A.C. Florescu, Unele considerațiuni asupra cetăților traco-getice (Halsstattiene) din mil. I î.e.n. de pe teritoriul Moldovei. Cercetări Istorice S.N. II, 1971, 103-116.

Florescu, Florescu 2005: A.C. Florescu, M. Florescu, Cetățile traco-getice din secolele VI-III a.Chr. de la Stâncești (jud. Botoșani) (Târgoviște 2005).

Florescu, Rață 1969: A. Florescu, S. Rață, Complexul de cetăți traco-getice (sec. VI-III î. e. n.) de la Stâncești, Botoșani. Studii și Materiale I (Suceava 1969), 9-18.

Gol'tseva, Kashuba 1994: N.V. Gol'tseva, M.T. Kashuba, O kul'turno-khronologicheskoi stratigrafii gorodishche Glinzheny. V. sb.: Drevneishie obshchnosti zemledel'tsev i skotovodov Severnogo Prichernomor'ia II (Tiraspol' 1994), 165-168 // Н.В. Гольцева, М.Т. Кашуба, О культурно-хронологической стратиграфии городища Глинжены. В сб.: Древнейшие Общности Земледельцев и Скотоводов Северного Причерноморья II (Тирасполь 1994), 165-168.

Glodariu 1983: I. Glodariu, Arhitectura dacilor (Cluj Napoca, 1983).

Haheu 2008: V. Haheu, Sisteme de fortificații traco-getice la est de Carpați (Chișinău 2008).

Hynku 1987: I.G. Hynku, Drevneishie pamiatniki rodnogo kraia (Kishinev 1987) // И.Г. Хынку, Древнейшие памятники родного края (Кишинев 1987).

Levinschi, Covalenco, Abâzova 2002: Al. Levinschi, S. Covalenco, E. Abâzova, Fortificația getică „Saharna-La Revechin” - sistemul defensiv. Tyragetia VII, 2002, 41-48.

Munteanu 2013: O. Munteanu, Etapele de edificare ale fortificației de la Horodca Mică. Tyragetia VII [XXII], s.n., nr. 1, 2013, 311-328.

Niculiță, Teodor, Zanoci 2002: I. Niculiță, S. Teodor, A. Zanoci, Butuceni. Monografie arheologică (București 2002).

Niculiță, Zanoci 2004: I. Niculiță, A. Zanoci, Sistemul defensiv la traco-geții din regiunea Nistrului Mijlociu. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău-Vadul lui Vodă, 6-11 septembrie 2004, II (Chișinău 2004), 104-129.

Niculiță, Zanoci, Arnăut 2008: I. Niculiță, A. Zanoci, T. Arnăut, Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna) (Chișinău 2008).

Nikulitse 1987: I.T. Nikulitse, Severnye frakiitsy v VI-I vv. do n.e. (Kishinev 1987) // И.Т. Никулицэ, Северные фракийцы в VI-I вв. до н.э. (Кишинев 1987).

Păunescu, Șadurschi, Chirica 1976: A. Păunescu, P. Șadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al județului

Botoșani. Vol. I (București 1976).

Popovici, Ignat 1986: D. Popovici, M. Ignat, Cercetările arheologice de la cetățuia de la Merești (com. Vulturești, jud. Suceava). Suceava. Anuarul muzeului județean, 1981, VIII, 545-551.

Popovici, Ursulescu 1983: D. Popovici, N. Ursulescu, Începutul primei epoci a fierului în nordul Moldovei în lumina cercetărilor de la Preuțești (Suceava). In: Documente recent descoperite și informații arheologice, 1983, 25-32.

Razin 1956: E. Razin, Istorii voennogo iskusstva (Moskva 1956) // E. Разин, История военного искусства (Москва 1956).

Romanovskaia 1976: M.A. Romanovskaia, Issledovanie na gorodishche Rud'. AO 1975 goda, 1976, 476 // M.A. Романовская Исследование на городища Рудь. Археологические Открытия 1975 года, 1976, 476.

Romanovskaia et al. 1977: M.A. Romanovskaia, P.G. Gaidukov, N.M. Makarov, A.B. Varenov, Raskopki gorodishcha Rud'. AO 1976 goda, 1977, 459-460 // M.A. Романовская, П.Г. Гайдуков, Н.М. Макаров, А.В. Варенов Раскопки городища Рудь. АО 1976 года, 1977, 459-460.

Romanovskaia, Shellov-Kovediaev, Shcheglov 1981: M.A. Romanovskaia, F.V. Shellov-Kovediaev, A.N. Shcheglov Gorodishche Rud'-Metonii Ptolomeia? Vestnik Drevnei Istorii №4, 1981, 121-138 // M.A. Романовская, Ф.В. Шеллов-Коведяев, А.Н. Щеглов, Городище Рудь-Мэтоний Птоломея? Вестник Древней Истории №4, 1981, 121-138.

Simion, Lăzurcă 1980: G. Simion, E. Lăzurcă, Așezarea hallstattiană de la Beidaud-Tulcea. Peuce VIII, 1980, 37-54.

Smirnov 1949: G.D. Smirnov, Skifskoe gorodishche i selishche „Bil'shaia Saharna". KS ИИМК вып. 26, 1949, 93-95 // Г.Д. Смирнов, Скифское городище и селище «Большая Сахарна». КС ИИМК вып. 26, 1949, 93-95.

Teodor 1989: S. Teodor, Civilizația geto-dacică la Est de Carpați. Considerații topografice. Symposia Thracologica, 7 (Tulcea 1989), 115-126.

Trohani 1988: Gh. Trohani, Materiale de construcție din lut ars descoperite în așezările geto-dace. TD IX, 1-2, 1988, 161-170.

Zanoci 1998: A. Zanoci, Fortificațiile geto-dacice din spațiul extracarpatic în sec. VI-III a.Chr. (București: 1998).

Zanoci 2004: A. Zanoci, Traco-geții din bazinul Răutului Inferior. Cetatea Mășcăuți „Dealul cel Mare". (Eds. I. Niculiță, A. Zanoci, M. Băț) Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology (sept. 2004, Chișinău-Vadul lui Vodă), II (Chișinău 2004), 45-81.

Zanoci 2010: A. Zanoci, Tipologia construcțiilor defensive din spațiul est-carpatic (sec. VII/VI-III a.Chr.). Arheologia între știință politică și economie de piață (Chișinău 2010), 28-57.

Zanoci 2011: A. Zanoci, Tipologia și evoluția construcțiilor defensive din spațiul est-carpatic în sec. XII/XI-III a.Chr. Tyrageia S.N. 1, V, 2011, 117-152.

Zanoci, Moldovan 2004: A. Zanoci, V. Moldovan, Getic citadel Saharna-„La Șanț". Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău-Vadul lui Vodă, 6-11 september 2004, II (Chișinău 2004), 130-138

Zlatkovskaia 1965: T.D. Zlatkovskaia, Gorodishche Mateutsy. V sb.: Nove v Sovetskoi Arheologii, (Moskva 1965), 220-225 Т.Д. Златковская, Городище Матеуцы. В сб.: Новое в Советской Археологии, (Москва 1965), 220-225.